

Српско археолошко друштво

Музеј Херцеговине

СРПСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО

XLVIII СКУПШТИНА И ГОДИШЊИ СКУП

Требиње, 29 – 31. мај 2025. године

Програм, извештаји и апстракти

Организациони одбор скупа

Слађана Скочајић, начелница одјељења за културу града Требиња

Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње

Ана Гавриловић МА, секретар Српског археолошког друштва

др Војислав Филиповић, потпредседник Српског археолошког друштва

др Адам Н. Црнобрња, председник Српског археолошког друштва

Научни одбор скупа

проф. др Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Београд

prof. dr Miljana Radivojević, UCL Institute of Archaeology, London (UK)

Prof. dr. Blagoje Govedarica, ANU (BiH)

Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње (БиХ)

prof. dr Mitja Guštin, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO)

др Драган Милановић, Археолошки институт, Београд

др Надежда Гавриловић Витас, Археолошки институт, Београд

Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње

др Драгана Вуловић, Археолошки институт, Београд

др Видан Димић, Археолошки институт, Београд

мр Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе Ниш

др Марија Марић, Филозофски факултет, Нови Сад

Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе Ваљево

др Марија Каличанин Крстић, Завод за заштиту споменика културе Крагујевац

Ненад Јончић, Народни музеј Србије

др Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд

др Адам Н. Црнобрња, Народни музеј Србије

Приредили: Адам Црнобрња, Војислав Филиповић и Ана Гавриловић

Издавач: Српско археолошко друштво, Београд и Музеј Херцеговине

За издавача: Адам Црнобрња и Ивана Грујић

Штампа: БироГраф, Земун

Тираж: 200

Бесплатан примерак • ISBN 978-86-80094-31-1

мевање овог кључног периода људске прошлости.

„Ово истраживање спроведено је уз подршку Фонда за науку Републике Србије, Број пројекта 7498, *Moving across the plain: reconstructing the lifetime movements of farming pioneers and their successors during the Neolithic in the Southern Carpathian Basin-MOVE*.“

Драгана Вуловић, Археолошки институт, Београд
Селена Витезовић, Археолошки институт, Београд
Младен Младеновић, Археолошки институт, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА ИСХРАНЕ У ПРОШЛОСТИ НА ОСНОВУ ОСТЕОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА: НЕКОЛИКО ПРИМЕРА ИЗ АРХЕОЛОГИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ БАЛКАНА

Реконструкција исхране чини велики део археолошких проучавања – од истраживања начина на који се долази до хране (лов, риболов, земљорадња...), које се намирнице користе, како се припремају, како се чувају, размењују и конзумирају. Бројни су методолошки и теоријски приступи, од оних усмерених преваходно на економске аспекте, до оних који се баве више друштвеним и културним аспектима, као што су идентификација хране која се сматра луксузном, друштвени догађаји конзумације хране, попут гозби, до разлика у исхрани између појединих припадника одређене заједнице.

Остеолошки археолошки материјал игра важну улогу у реконструкцији исхране: фаунални материјал даје директне податке о томе које су животиње коришћене у исхрани, хумани остеоолошки материјал даје податке о здрављу и квалитету живота, повезаним и са исхраном, док коштани артефакти могу пружити индиректне податке о алаткама и оружју коришћеном у земљорадњи, за лов и риболов.

У овом раду биће дат кратак методолошки преглед о могућностима интерпретације исхране на основу археолошких остеоолошких налаза, и биће представљене студије случаја из археологије централног Балкана.

Marija Krečković Gavrilović, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje
za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Mina Amzirkov, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za
arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marija Marin, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za
arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelena Marković, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Marko Porčić, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sofija Stefanović, Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

POL, ROD I POGREBNA PRAKSA SAHRANJIVANJA ODRASLIH OSOBA NA RANOBronzanodopskim nekropolama u Mokrinu i Ostojićevu (2100–1700. P.N.E.)

Konstrukcija rodnog identiteta u bronzanodopskim društvima predstavlja značajnu temu u evropskoj praiistorijskoj arheologiji, koja je u poslednjih nekoliko godina ponovo dobila na aktuelnosti. Predmet istraživanja ovog rada je interakcija pola, kulture i socijalnog statusa u izgradnji društvene strukture krajem trećeg i početkom drugog milenijuma pre nove ere na primeru moriških nekropola u Mokrinu i Ostojićevu. Cilj istraživanja je da se ispita da li je i na koji način rodni identitet reflektovan i konstruisan u pogrebnoj praksi. Poređenjem biološkog pola i elemenata pogrebne prakse – strukture grobnih priloga, dimenzija rake i orijentacije tela – ispitali smo da li je rod usko vezan za pol, odnosno da li postoje rodno specifični markeri koji se mogu prepoznati kroz korelacije određenih klasa materijalne kulture, pogrebnih praksi i pola. Kada je reč o grobnim priložima, rezultati naše analize potvrđuju rezultate prethodnih istraživanja mokrinske nekropole tj. da postoje određene klase predmeta koje se vezuju za muškarce i žene u Mokrinu. Slični obrasci otkriveni su i u Ostojićevu, gde ovakva istraživanja ranije nisu sprovedena. Kada je reč o pogrebnoj praksi, postojeće opservacije o gotovo idealnoj korelaciji između pola i orijentacije tela prilikom sahrane su potvrđene na obe nekropole, dok male razlike između polova u karakteristikama rake (dubina, širina, dužina) ne postoje na Mokrinu, ali su prisutne u Ostojićevu. Sveukupno, rezultati ukazuju na to da je rodni identitet bio usko povezan sa polom, da je normiran u aspektu orijentacije tela, a da veze između određenih klasa grobnih priloga i pola nisu direktne i jednodimenzionalne, već da su posredovane društvenim statusom, odnosno presekom društvenog statusa i rodnog identiteta, ali pre svega tokom života, a ne kao specifičan element pogrebne prakse.